

ЖҮКТІЛЕРДЕ РЕЗУС ТЕРІС ҚАН ТОБЫ КЕЗІНДЕГІ ПЕРИНАТАЛДЫҚ АСҚЫНУЛАРДЫ ТАЛДАУ

КОСМУРАТОВА ШОЛПАН БИСЕНГАЛИЕВНА

PhD, доцент кафедры нормальной физиологии,
«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» КЕАҚ,
Ақтөбе, Қазақстан Республикасы.

Аннотация: Резус-сәйкессіздік - Rh-теріс ананың резус-оң ұрықтың эритроциттік антигендеріне гуморальдық иммундық реакциясы, нәтижесінде ана ағзасында резусқа қарсы антиденелердің түзілуімен көрінеді. Резус- сәйкессіздік нәтижесінде баладағы құрсақ ішілік асқынуларға, уақытынан ерте босануға, туылғаннан соң нәрестенің гемолитикалық ауруына әкеп соқтыру ықтималдылығы жоғары.

Жұмыстың мақсаты: Зерттеу жұмысының мақсаты резус факторы теріс титрі бар әйелдерде титрдің әйел ағзасына және нәрестеге әсері, резонатив қабылдаған және қабылдамаған әйелдердің босану ерекшеліктері және нәресте жағдайы бойынша асқынуларын анықтап талдау болып табылады.

Материалдары мен зерттеу әдістері: Зерттеуде №2 көпбейінді қалалық аурухананың 2023 жылдың қазан айынан - 2024 жыл қазан айы аралығы бойынша 57 әйелдің босану тарихы ретроспективті талдауға алынып, резус- сәйкессіздігі бар 34-41 апта аралығындағы жүкті әйелдердің босану ағымының ерекшеліктері, баладағы мүмкін болған асқынулар бақыланды.

Зерттеу нәтижелері: Жалпы 57 әйелдің анамнездік мәліметтері бойынша қан тобы резус факторы теріс антидене титрмен 17 әйел, резус факторы теріс резонатив қабылдаған 20 әйел, резонатив қабылдамаған 20 әйел бақылау тобына алынды. Зерттеуге босанушы әйелдің жасы, жүктілік паритеті, босану тәсілі және босану аптасы, босанудан кейінгі анаға және балаға қатысты асқынулар, жаңа туылған нәрестенің жағдайы бойынша, Аpgар шкаласы бойынша бағалау, бой-салмағы, нәрестенің асқынуы болған жағдайда талдау нәтижелері негізге алынды. Босану әдісіне келетін болсақ, 57 әйелдің ішінде өздігінен босану 33,3 %, кесарь тілігі арқылы босану -38,5 %, индуцирленген босану әдісі -28 % құрады. Ал нәрестелерде босанудан кейінгі асқынуларға келетін болсақ: Резус теріс антидене титрмен қан топты әйелдерден туылған нәрестелер ішінен 4-нде (23,5%) нәрестенің гемолитикалық ауруы, 2 нәрестеде (11,7%) жедел респираторлы синдромы диагностикаланған. Резус теріс қан топты антидене титрынсыз резонатив қабылдамаған әйелдерден туылған нәрестелер ішінен 1-нде (5 %) нәрестенің гемолитикалық ауруы, 2 нәрестеде жедел респираторлы синдроммен нәрестелерді күту және патологиясы бөлімшесіне ауыстырылған. Резус теріс қан топты резонатив қабылдаған әйелдерден туылған нәрестелер жағдайлары жақсы, босанудың 3-5 тәуліктерінде үйіне шығарылған. Барлық нәрестелер жағдайының жақсаруымен үйіне шығарылған.

Біздің зерттеуге алған 3 топ ішінде асқынулардың басым бөлігі антидене титры бар топқа тиесілі болып келді. Асқынулардың 66,6 %-ы резус теріс антидене титры бар топқа тиесілі болса, 33,4 %-ы резус теріс антидене титры жоқ, бірақ Резонатив алмаған топқа тиесілі болып келді. Ал резус теріс антидене титры жоқ, Резонатив алған жүктілер босанған нәрестелерде зерттеу бойынша асқыну анықталған жоқ. Алайда, асқынулар бар болуына қарамастан бұл нәрестелер НКП бөлімінде ем алып, қанағаттанарлық жағдайда үйіне шығарылған.

Қорытынды. Бұл зерттеу резус-иммунизацияның алдын алудың кешенді стратегиясын, оның ішінде антидене титрын бақылау, уақытылы Резонатив енгізу және перинаталдық кезеңде ұрық пен нәрестені мұқият қадағалау ана мен бала денсаулығын қорғаудың тиімді жолы екенін көрсетті.

Кілт сөздер: жүктілік, резус-сәйкессіздік, босану, асқыну, гемолитикалық ауру, жедел респираторлы синдром, резонатив.

Өзектілігі. Резус-теріс аналар мен резус-оң ұрық арасындағы иммунологиялық сәйкессіздік — бүгінгі күнге дейін перинаталдық өлім мен аурушандықтың өзекті себептерінің бірі болып отыр. Резус- сәйкессіздік дамыған жағдайда ұрық пен жаңа туған нәрестенің гемолитикалық ауруына, ауыр гипербилирубинемияға, анемияға, жүрек жетіспеушілігіне және өлімге алып келуі мүмкін [1; 2].

Жаңа зерттеулер көрсеткендей, резус-иммунизация жиілігі кейбір аймақтарда төмендегенімен, ол әлі де дамушы елдер мен антенатальды бақылауы жеткіліксіз әйелдер арасында айтарлықтай мәселе болып қалуда [3; 4]. Резус-теріс аналарда анти-D иммуноглобулиннің уақытылы және дұрыс енгізілмеуі ауыр перинаталдық асқынулардың даму қаупін арттырады [5; 6].

Неонаталды сарғаюу, оның ішінде ауыр гемолитикалық гипербилирубинемия, резус-сәйкессіздіктің жиі кездесетін және қауіпті салдары болып табылады [7; 8]. Бұл жағдайдың асқынуы билирубиндік энцефалопатия мен мидың тұрақты зақымдалуына әкелуі мүмкін [9].

Жаңа туған нәрестелердегі гемолитикалық ауруға байланысты емдеу әдістерінің жетілдірілуіне қарамастан, резус- сәйкессіздіктің алдын алу әлі күнге дейін тиімді стратегия болып отыр (10). Алайда көптеген елдерде, әсіресе Африка мен Азияның кейбір аймақтарында, профилактикалық бағдарламалар мен антенатальды скрининг жүйесі жеткіліксіз деңгейде жүргізіледі [3; 11].

Осыған байланысты резус-теріс аналарда жүктілікті бақылау мен перинаталдық асқынулардың алдын алу шараларын жетілдіру қажеттілігі ерекше өзектілікке ие. Бұл бағытта иммунопрофилактиканың уақытылы жүргізілуі, резус-фактор бойынша скрининг, ұрықтың анемиясын ультрадыбыстық және зертханалық бақылау маңызды рөл атқарады [1; 12].

Қорыта айтқанда, резус-теріс жүктіліктердің перинаталдық салдарын зерттеу — ана мен бала денсаулығын қорғау стратегиясының ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл мәселені толыққанды зерттеу клиникалық тәжірибеде тиімді профилактикалық және емдік тәсілдерді енгізуге мүмкіндік береді.

Жұмыстың мақсаты. Бұл зерттеу жұмысының мақсаты резус факторы теріс титрі бар әйелдерде титрдің әйел ағзасына және нәрестеге әсері, резонатив қабылдаған және қабылдамаған әйелдердің босану ерекшеліктері және нәресте жағдайы бойынша асқынуларын анықтап талдау болып табылады.

Материалдары мен әдістері. Бұл зерттеуде №2 көпбейінді қалалық аурухананың 2023 жылдың 1 қазан айынан - 2024 жыл қазан айы аралығы бойынша 57 әйелдің босану тарихы ретроспективті талдауға алынып, резус- сәйкессіздігі бар 34-41 апта аралығындағы жүкті әйелдердің босану ағымының ерекшеліктері, баладағы мүмкін болған асқынулар бақыланды.

Мұнда 57 әйелдің анамнездік мәліметтері бойынша қан тобы резус факторы теріс антидене титрмен 17 әйел, резус факторы теріс резонатив қабылдаған 20 әйел, резонатив қабылдамаған 20 әйел бақылау тобына алынды.

Зерттеуге босанушы әйелдің жасы, жүктілік паритеті, босану тәсілі және босану аптасы, босанудан кейінгі анаға және балаға қатысты асқынулар, жаңа туылған нәрестенің жағдайы бойынша, Апгар шкаласы бойынша бағалау, бой-салмағы, нәрестенің асқынуы болған жағдайда талдау нәтижелері негізге алынды.

Нәтижелері. Зерттеу қатысушыларының қан тобы және резус тиістілігі бойынша пайыздық бөліктері толығырақ 1-ші кестеде көрсетілген.

Қан тобы	Резус теріс титрмен	Резус теріс резонатив-	Резус теріс резонатив+
I	7 әйел-41%	9 әйел -45 %	9 әйел -45%

II	4 әйел -23%	3 әйел -15%	4 әйел -20%
III	3 әйел -17 %	3 әйел -15%	7 әйел -35%
IV	3 әйел -17%	5 әйел -25%	0

Кесте-1. Әйелдердің қан тобы және резус тиістілігі бойынша пайыздық көрсеткіштері

Бұл кестеде байқағанымыздай барлық резус теріс қан тобы бойынша басымдыққа ие I-қан тобы. Резус иммунизация кезінде мүмкін болатын асқынулар: өздігінен түсік, жатырдан тыс жүктілік, мезгілінен бұрын босану, нәрестелердің гемолитикалық ауруы және т.б. Резус сәйкессіздік әйелде жүктілікті көтере алмаушылыққа тікелей әсер етеді. Бұл зерттеуде жүктілер паритеті бойынша қайта жүкті болушы алғаш босанушы әйелдер 7 әйел 12,2 % құрайды. Анықталған титрлер саны бойынша 15 әйелде титрлер саны бойынша төмен (1:2-1:128). Ал 2 әйелде жоғары титрлер анықталды (1:1024)

Ал зерттеудегі босану әдісіне келетін болсақ, 57 әйелдің ішінде өздігінен босану 33,3 %, кесарь тілігі арқылы босану -38,5 %, индуцирленген босану әдісі -28 % құрады.

Босану әдісі	Титрмен	Резонатив+	Резонатив-	Жалпы
Кесарь тілігі арқылы	6	6	10	22
Өздігінен босану	4	9	6	19
Индукция арқылы босану	7	5	3	16

Кесте-2. Босану әдісі

Индукция арқылы босану жалпы 16 әйелді құрап, титр бойынша индукциялау- 6 әйелде, басқа да акушерлік көрсеткіштерге байланысты- 8 әйелде, уақытына жеткен жүктілік аптасына байланысты- 1 әйелде жүргізілген.

Кесарь тілігіне алынған жалпы 22 әйелде жоспарлы кесарь тілігі – 15 әйелде, 7 әйелде шұғыл кесарь тілігі жасалған.

Шұғыл кесарь тілігіне алынған әйелдерде 4 әйелде ұрықтың қауіпті жағдайы бойынша, 1 әйелде плацентаның жолда жатуы бойынша қан кету себебімен, 2 әйелде баланың дұрыс орналаспауы (баланың босану жолына маңдаймен келуі, жамбаспен келу қағанақ суының уақытынан бұрын жарылуымен қосарланған) бойынша операцияға алынған.

Ал нәрестелерде босанудан кейінгі асқынуларға келетін болсақ:

Резус теріс антидене титрмен қан топты әйелдерден туылған нәрестелер ішінен 4-нде (23,5%) нәрестенің гемолитикалық ауруы, 2 нәрестеде (11,7%) жедел респираторлы синдромы диагностикаланған. Аталған асқынулар бойынша нәрестелер «Нәрестелерді күту және патологиясы» бөлімшесіне ауыстырылған.

Титр деңгейі бойынша назар аударарлық жоғары титрмен (1:1024) 2 әйел босанған. Оның ішінде бір жүкті әйелде жүктілік паритеті: Жүктілік-2, босану – 2 (1-босану ерекшеліксіз), өздігінен босанумен нәрестеде гемолитикалық аурумен НКП бөлімшесіне ауыстырылған. Бақылауда гипербилирубинемия және анемиялық синдромдардың үдеуімен тиісті ем қабылдап, жағдайының жақсаруымен туылғаннан соң 10-тәулігінде үйіне шығарылған.

Ал екінші жүкті әйелде жүктілік паритеті бойынша Жүктілік-6, босану - 6:

1. 1 жүктілік – 2013ж – өздігінен босану жүктіліктің 39 аптасы, тірі, 3000,0 гр., нәресте Rh +, иммунопрофилактика жасалмаған.

2. 2 жүктілік – 2015ж - өздігінен босану жүктіліктің 39 аптасы, тірі, 3600,0 гр, нәресте Rh +, жүктілік барысы иммуно - конфликт, антидене титры 1:16 фонында өткен. Нәрестенің сарғаюы, фототерапия.

3. 3 жүктілік – 2017ж - өздігінен босану жүктіліктің 39 аптасы, тірі, 3900,0гр, нәресте Rh +, жүктілік барысы иммуно - конфликт, антидене титры 1:16 фонында өткен. Нәресте сарғаюы, гипербилирубинемия, анемия, гемотрансфузия №1 фототерапия.

4. 4 жүктілік – 2019ж - өздігінен босану жүктіліктің 39 аптасы, тірі, 3300,0 гр, нәресте Rh +, жүктілік барысы иммуно - конфликт, антидене титры 1:32 фонында өткен. Нәрестенің сарғаюы, гипербилирубинемия, анемия 70 г/л дейін, гемотрансфузия №1, фототерапия.

5. 5 жүктілік - 2021 ж – өздігінен босану 39 апта, тірі, 3000,0 гр, нәресте Rh +, жүктілік барысы иммуно - конфликт, антидене титры 1:32. Нәрестенің сарғаюы, гипербилирубинемия, анемия 48 г/л дейін, гемотрансфузия №2, фототерапия.

6. 6 жүктілік - 2023ж.

Жүктілік қағанақ суының уақытынан бұрын жарылуы мен антидене титры 1:1024 болу себебімен индукция арқылы босандыру әдісі қолданылған, Апгар шкаласы бойынша 8/9 балл.

Босанудан соң 5 сағаттан соң сарғаюлық синдроммен НКП бөлімшесіне ауыстырылады. Ем нәтижесінде анасының жанына 5- тәулікте жіберіледі. 7-ші және 20-тәулікте жедел анемия туындайды. Гемоглобин деңгейі - 74 г/л, 67 г/л дейін төмендеп, 2 рет гемотрансфузия жасалған. Өмірінің 22- тәулігінде гемоглобин-126г/л деңгейімен үйіне шығарылған.

Резус теріс қан топты антидене титрынсыз резонатив қабылдамаған әйелдерден туылған нәрестелер ішінен 1-нде (5 %) нәрестенің гемолитикалық ауруы, 2 нәрестеде жедел респираторлы синдроммен нәрестелерді күту және патологиясы бөлімшесіне ауыстырылған.

Резус теріс қан топты резонатив қабылдаған әйелдерден туылған нәрестелер жағдайлары жақсы, босанудың 3-5 тәуліктерінде үйіне шығарылған.

Жоғарыда аталған асқынуы бар нәрестелер жағдайының жақсаруымен үйіне шығарылған.

Біздің зерттеуге алған 3 топ ішінде асқынулардың басым бөлігі антидене титры бар топқа тиесілі болып келді. Пайыздық көрсеткішпен асқынулардың 66,6 %-ы резус теріс антидене титры бар топқа тиесілі болса, 33,4 %-ы резус теріс антидене титры жоқ, бірақ Резонатив алмаған топқа тиесілі болып келді. Ал резус теріс антидене титры жоқ, Резонатив алған жүктілер босанған нәрестелерде зерттеу бойынша асқыну анықталған жоқ.

Алайда, асқынулар бар болуына қарамастан бұл нәрестелер НКП бөлімінде ем алып, қанағаттанарлық жағдайда үйіне шығарылған.

Талқылау: Біздің зерттеу нәтижелері резус-теріс жүкті әйелдердегі антидене титры мен Резонатив (анти-D иммуноглобулин) профилактикасының перинаталдық асқынуларға әсерін нақты көрсетті. Үш топтың салыстырмалы талдауы асқынулардың басым бөлігі антидене титры анықталған әйелдер тобында тіркелгенін (66,6%) көрсетті, бұл резус-иммунизацияның клиникалық маңыздылығын бұрынғы зерттеулер де растайды [1, 4, 5]. Резонатив қабылдамаған, бірақ антидене титры жоқ топта да асқынулардың (33,4%) болуы профилактиканың жүргізілмеуі перинаталдық қауіп факторларының бірі екенін айқындайды [3, 6, 11]. Ал Резонатив қабылдаған және антидене титры жоқ топта асқынулардың болмауы иммунопрофилактиканың тиімділігін дәлелдейді [1, 2, 10].

Зерттеуде антидене титры жоғары (1:1024) болған жағдайларда жаңа туған нәрестенің гемолитикалық ауруы, айқын гипербилирубинемия және анемиялық синдром сияқты ауыр асқынулар жиі тіркелді. Мұндай жағдайлар халықаралық әдебиеттерде де ең қауіпті клиникалық сценарийлердің бірі ретінде сипатталады [1, 7, 10]. Жаңа туған нәрестелердің гемолитикалық ауруы билирубиннің патологиялық деңгейіне және анемияға әкеліп, кейбір жағдайларда гемотрансфузия мен қарқынды терапияны қажет етеді [7–9].

Біздің зерттеуде кесарь тілігі арқылы босану жиілігі (38,5%) ДДСҰ ұсынымдарынан жоғары болды. Бұл жоғары көрсеткіштің себебі ретінде ұрықтың қауіпті жағдайы, плацентаның жолда жатуы, жамбаспен келу, қағанақ суының уақытынан бұрын кетуі сияқты акушерлік асқынулар анықталды, мұндай себептер басқа елдерде жүргізілген зерттеулерде де кездеседі [3, 4, 6]. Индукция әдісінің жиі қолданылуы (28%) антидене титры жоғары және жүктілік ағымында ұрыққа қауіп төндіретін жағдайлар туындағанда мерзімінен бұрын босандырудың қажеттілігін көрсетеді [1, 10].

Нәрестелер жағдайын талдау барысында антидене титры бар топта гемолитикалық аурудың жиілігі 23,5% құрады, бұл көрсеткіш ана мен бала қанының үйлеспешілігі кезінде

күтілетін деңгеймен сәйкес келеді [1, 7, 8]. Сонымен қатар, жедел респираторлық синдром сияқты қосымша перинаталдық асқынулардың болуы резус-иммунизациядан бөлек басқа да қауіп факторларының рөлін жоққа шығармайды [2, 9, 11].

Резонатив қабылдаған топта асқынулардың болмауы және ана мен бала жағдайының тұрақты болуы профилактикалық анти-D иммуноглобулин енгізудің тиімділігін нақты дәлелдейді. Бұған ұқсас қорытындылар әртүрлі елдерде жүргізілген зерттеулерде де алынған: уақытылы және дұрыс жүргізілген профилактика резус-иммунизацияның даму жиілігін және ауыр перинаталдық асқынуларды айтарлықтай төмендетеді [1, 3, 10, 12].

Жалпы алғанда, біздің нәтижелер резус-теріс жүкті әйелдерді жүргізуде үш негізгі тактиканың маңыздылығын айқындайды:

1. Антидене титрын жүйелі бақылау — титрдің өсуі ұрықтағы гемолитикалық зақымдану қаупін бағалаудың маңызды маркері болып табылады [1, 5, 11].

2. Иммунопрофилактиканы уақытылы енгізу — жүктіліктің 28 аптасында және босанудан кейін алғашқы 72 сағатта Резонатив қолдану асқынулардың алдын алады [1, 2, 10].

3. Ұрық пен нәрестені ультрадыбыстық және зертханалық бақылау — билирубин деңгейін, гемоглобин мөлшерін және ұрықтың гемодинамикасын бағалау перинаталдық өлім мен аурушандықты төмендетеді [7–9, 12].

Қорытынды: Қорыта айтқанда, бұл зерттеу резус-иммунизацияның алдын алудың кешенді стратегиясын, оның ішінде антидене титрын бақылау, уақытылы Резонатив енгізу және перинаталдық кезеңде ұрық пен нәрестені мұқият қадағалау ана мен бала денсаулығын қорғаудың тиімді жолы екенін көрсетті.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Tyndall, C., Cuzzilla, R., & Kane, S. C. (2020). The rhesus incompatible pregnancy and its consequences for affected fetuses and neonates. *Transfusion and Apheresis Science*, 59(5), 102948. <https://doi.org/10.1016/j.transci.2020.102948>
2. Mehta, R., & Petrova, A. (2021). Direct antiglobulin test in the prediction of hyperbilirubinemia and predischarge bilirubin levels in infants with mother-infant blood type incompatibility. *Pediatrics and Neonatology*, 62(4), 370–376. <https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2021.04.002>
3. Bolarinwa, A., Ajenifuja, K., Oyekunle, A., & Ismail, W. (2020). Rhesus incompatibility amongst child-bearing women in Ile-Ife, South Western Nigeria. *Annals of Tropical Pathology*, 5(1), 26–31.
4. Rhesus Negative Pregnancy: Prevalence and Foetomaternal Outcomes in a Tertiary Hospital, South-South Nigeria. (2021). *European Journal of Medical and Health Sciences*, 3(1), 30–35. <https://doi.org/10.34104/ejmhs.021.012300131>
5. A., Das, M., & Paul, M. (2019). Rhesus Negative Mother and Perinatal Outcome. *Scholars International Journal of Obstetrics and Gynecology*, 2(11), 319–324. <https://doi.org/10.36348/sijog.2019.v02i11.006>
6. Sungkar, A., & Surya, R. (2020). Rhesus incompatibility in pregnancy: a case report. *Indonesian Journal of Perinatology*, 1(1), 7–11. <https://doi.org/10.51559/inajperinatol.v1i1.1>
7. Cherepnalkovski, A. P., Krzelj, V., Zafirovska-Ivanovska, B., Grujev, T., Markic, J., Aluloska, N., Zdraveska, N., & Piperkovska, K. (2015). Evaluation of neonatal hemolytic jaundice: Clinical and laboratory parameters. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 3(4), 674–678. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2015.129>
8. Moncrieff, G. (2018). Bilirubin in the newborn: Physiology and pathophysiology. *British Journal of Midwifery*, 26(6), 362–367. <https://doi.org/10.12968/bjom.2018.26.6.362>
9. Belay, H. G., Debebe, G. A., Ayele, A. D., Kassa, B. G., Mihretie, G. N., & Worke, M. D. (2022). Determinants of neonatal jaundice in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. *World Journal of Pediatrics*, 18(11), 798–808. <https://doi.org/10.1007/s12519-022-00597-3>
10. Myle, A. K., & Al-Khattabi, G. H. (2021). Hemolytic Disease of the Newborn: A Review of Current Trends and Prospects. *Pediatric Health, Medicine and Therapeutics*, 12, 471–482. <https://doi.org/10.2147/phmt.s327032>
11. Hasan, A. A., Alogaidi, M. A. J., & Abbood, A. A. (2021). Factors affecting the severity of RH incompatibility newborn. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(4), 2376–2380. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i4.17168>
12. Kirsten, G. F., Steyn, D. W., Muller, L., Geerts, L., Riphagen, S., de Beer, R., Kriel, J., Smith, J., & Odendaal, H. J. (1995). The outcome of babies of mothers with severe rhesus incompatibility treated at Tygerberg Hospital, 1980–1993. *South African Medical Journal*, 85(10 Suppl), 1032–1036.